

MEMORIA PROYECTO Y EXPOSICIÓN INDIVIDUAL

Laura Soto Gutiérrez

Tipo de aportación: investigación-creación en Bellas Artes. Exposición individual; residencia artística competitiva; proyecto de investigación artístico, cualitativo y participativo; acciones de mediación cultural, transferencia y difusión científica.

Autora: Laura Soto Gutiérrez.

Lugar: Ribera de Deusto. C/ Pintor Ignacio Zuloaga, 3, Bilbao, Bizkaia. Sala: ArtFem.

Fecha: 2022 - 2023.

Instituciones implicadas:

- Asociación Haceria Arteak – Programa ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress)
- La Terminal FICC (Bilbao)
- Espacio Regadera
- Departamento de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia

Handle: <https://hdl.handle.net/10115/164357>

Esta aportación presenta el proyecto de investigación artística **FEMINIZADAS. Retratos etnográficos sobre la construcción social de la feminidad**, desarrollado en el marco de una **residencia artística concedida en concurrencia competitiva (ZAWP–Haceria Arteak, Bilbao)** y materializado en una **exposición individual**, acciones de mediación cultural, talleres participativos y difusión científica. La investigación se integra en una línea consolidada en arte feminista contemporáneo y se vincula al proyecto financiado **“Un problema de raíz. Arte feminista y memoria” (Instituto de las Mujeres, Ref. 32-2ACT-25 / AR080)**.

El proyecto analiza, desde una **metodología cualitativa, etnográfica y feminista**, cómo la construcción social de la feminidad impacta negativamente en distintas etapas vitales (juventud, madurez y vejez). Los resultados se traducen en un **tríptico pictórico concebido como dispositivo metodológico activo**, articulando creación, investigación y activación participativa.

La aportación se sitúa en el ámbito de la **Investigación Basada en las Artes (IBA)**, entendiendo la práctica artística como producción de conocimiento. El proceso fue documentado y activado públicamente, generando **transferencia institucional verificable**, documentación en acceso abierto y validación académica mediante congresos con evaluación por pares.

Desde la perspectiva del impacto social, el proyecto contribuye de forma directa a los **ODS 5, 10 y 16**, consolidándose como una aportación original e innovadora al progreso del conocimiento en el Campo 10: Historia y Artes.

7
JUN

Laura Soto comienza su residencia en ZAWP con el título 'Retratos etnográficos sobre la construcción social de la feminidad'

By Cristina • Destacadas, Residencias

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

El proyecto **FEMINIZADAS. Retratos etnográficos sobre la construcción social de la feminidad** se desarrolla a partir de la obtención de una **residencia artística concedida en régimen de concurrencia competitiva** por la Asociación Haceria Arteak, dentro del programa **ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress)**, uno de los principales ecosistemas de producción cultural contemporánea del País Vasco.

La concesión de esta residencia implicó la **evaluación previa del proyecto por un comité externo**, atendiendo a criterios de **calidad, coherencia metodológica, interés social y viabilidad**, y proporcionó un **marco institucional de investigación**, con acompañamiento, recursos materiales y acceso a redes culturales y sociales.

Certificado de concesión de residencia artística.

El proyecto aborda un problema central en los **estudios feministas contemporáneos**: la **construcción social de la feminidad** y los **efectos negativos y dañinos** que determinados estereotipos de género generan en la experiencia corporal, emocional y social de las mujeres a lo largo de su vida.

FEMINIZADAS

UNA EXPOSICIÓN DE LAURA SOTO

@laurasoto_arteinv

Esta obra reflexiona sobre el sentir de las mujeres de diferentes generaciones en torno al concepto "feminidad" desde una mirada y crítica feminista.

Para la creación de esta obra se han desarrollado entrevistas, dinámicas con grupos y otras técnicas cualitativas y etnográficas que han servido de base reflexiva para desarrollar este tríptico pictórico que representa el retrato corporal como traductor de las experiencias colectivas vividas en torno a la "feminidad dañina".

CUERPO CONDICIONADO

CUERPO DESVIRTUADO

CUERPO MOLDEADO POR LA SOCIEDAD

Este proyecto pictórico se ha desarrollado en el marco de una residencia artística de seis semanas concedida por la **Asociación Haceria Arteak** dentro de su proyecto **Zawp** (Zorrotzaurre Art Work in Progress), en **La Terminal ficc** (fábrica de industria cultural y creativa). Colaboración directa con espacioregadera.org

Cartel de la exposición.

Desde este marco, se plantearon las siguientes **preguntas de investigación**:

- ¿Cómo afectan los estereotipos de género vinculados a la feminidad a la percepción de sí mismas de las mujeres?
- ¿De qué modo estos efectos varían según la edad y la etapa vital?
- ¿Puede la práctica artística, articulada metodológicamente, funcionar como herramienta de investigación y producción de conocimiento situado?

El **objetivo principal** del proyecto fue **analizar y visibilizar estas experiencias** a través de **metodologías cualitativas y artísticas**, generando conocimiento y explorando el potencial del arte como herramienta de investigación, mediación cultural y transferencia de conocimiento.

DESARROLLO Y MARCO DEL PROYECTO

A partir de este planteamiento inicial, la residencia artística permitió desplegar el proyecto **FEMINIZADAS** como un **proceso de investigación artística articulado en distintas fases metodológicas**, orientadas a la producción de conocimiento y a su activación social y cultural.

Durante el periodo de residencia, Laura Soto desarrolló un trabajo sistemático de **investigación cualitativa**, combinando entrevistas, talleres, grupos de debate y dinámicas de acción participativa. Estas técnicas se aplicaron a **diversos colectivos y agentes sociales** —artistas, estudiantes universitarias, asociaciones de mujeres, activistas y profesionales del ámbito educativo y cultural— con el objetivo de recoger experiencias, discursos y vivencias vinculadas a la construcción social de la feminidad.

El foco de la investigación se situó en la **percepción individual y colectiva del concepto de “feminidad dañina”**, atendiendo a su impacto diferencial según la edad y el contexto vital. La investigación partió de la premisa de que la feminidad no constituye una categoría neutra, sino una construcción social que atraviesa los cuerpos, las trayectorias vitales y las formas de relación, generando tensiones, conflictos y desigualdades.

METODOLOGÍA DESARROLLADA

El proyecto adoptó una **metodología de investigación cualitativa, artística y de acción participativa**, en línea con los enfoques contemporáneos de la **investigación artística y la etnografía reflexiva**. Esta metodología permitió:

- Recoger relatos y experiencias desde la voz directa de las participantes.
- Traducir estos materiales al lenguaje pictórico sin reducirlos a una función ilustrativa.
- Activar la obra artística como **dispositivo relacional y herramienta de mediación cultural**.

Proceso de elaboración de la obra con material de investigación cualitativa.

FASES DEL PROYECTO

1ª fase. Investigación cualitativa y traducción artística

En una primera etapa se desarrollaron entrevistas, talleres y grupos de debate con distintos colectivos de mujeres y agentes sociales vinculados al entorno de la residencia. Entre las acciones realizadas se incluyen:

- Entrevistas a trabajadoras, artistas y colaboradoras vinculadas al proyecto ZAWP (Zorrozaure Art Work in Progress).

Dibujos extraídos de entrevistas y dinámicas participativas.

- Organización, junto al colectivo Taburu, del evento online **Feminizadas: hoy, ayer y mañana**, en colaboración con Espacio Regadera y Aradia Kooperatiba (27 de junio de 2022), con dinámicas dirigidas a estudiantes universitarios en torno a la presión social sobre lo estético, lo actitudinal y lo laboral.

@taburu.fem

FEMINIZADAS AYER-HOY-MAÑANA

27 JUNIO

11:00h LINK ZOOM

ESPACIO REGADERA

Hace más de 10 años, con gran espíritu crítico y reflexivo, comenzaron su aventura de conciencia feminista en la Asociación Terapia y Género. Desde entonces disfrutaron realizando charlas y talleres. Reconociendo los efectos que generan de los estereotipos de género en nuestra salud y nuestro ser.

LAURA SOTO

Doctora en Pintura y Antropología, e integrante del grupo de investigación Grupo consolidado interdisciplinar de estudios sobre desarrollo y multiculturalidad. Busca conectar la sociología con la disciplina artística, y pretende desarrollar de forma paralela y unitaria: una investigación social basada en metodología cualitativa y una investigación pictórica.

ARADIA COOPERATIVA

Aradia Coop. es una cooperativa conformada como una entidad social sin ánimo de lucro. Patricia y Delicia enriquecen, desde posiciones y disciplinas diferentes, este proyecto de apoyo y colaboración académica y personal en una apuesta por cuidarnos y cuidar nuestros entornos.

@espacio.regadera
@aradiacoop
@zawp

ZAWP

Evento online "Feminizadas: hoy, ayer y mañana".

- Dinámicas artísticas junto a integrantes de Aradia Kooperatiba, con estudiantes de secundaria y profesorado universitario, en el marco de la presentación de la investigación **Desberdintasunak talde-lanetan: una mirada feminista y participativa en las aulas**. En ella se hizo un estudio analítico sobre cómo influyen las normas de género en la educación formal. Se desarrollaron dinámicas artísticas que buscaron traducir a la plástica experiencias personales y reflexiones sobre los estereotipos de género en las aulas. ¿Cómo podemos traducir a "lo corporal" las vivencias que sufrimos las mujeres en las aulas?

Dinámicas artísticas desarrolladas en Desberdintasunak talde-lanetan: una mirada feminista y participativa en las aulas.

- Grupo de debate con el colectivo Espacio Regadera (Bilbao, 8 de julio de 2022).

- Taller artístico-reflexivo con niñas y niños de las colonias urbanas organizadas por La Terminal FICC. En ellas se desarrollaron dinámicas que reflexionaban sobre las diferencias de género que sienten las niñas y niños (formas de vestir, deportes y gustos, cómo deben comportarse, entre otras).

Dibujos elaborados por niños y niñas en el taller artístico-reflexivo (Terminal FICC).

Los materiales generados en esta fase constituyeron la base para la creación de un **tríptico pictórico de gran formato**, compuesto por tres obras que representan tres etapas vitales de la mujer: **juventud, madurez y vejez**. Cada pintura se construyó a partir de experiencias compartidas por distintos colectivos, funcionando como **retratos etnográficos colectivos**.

2ª fase. Activación participativa, mediación cultural y desarrollo expositivo

En una segunda etapa, las pinturas se concibieron explícitamente como obras **“work in progress”** y **dispositivos metodológicos de investigación artística**, convirtiéndose en la herramienta principal del **Taller artístico de acción participativa “Feminidad, la herida que nos une”** y del posterior **proyecto expositivo FEMINIZADAS. Retratos etnográficos sobre la construcción social de la feminidad**. Esta fase tuvo como objetivo **activar los resultados de la investigación**

cuantitativa previa, favoreciendo la mediación cultural, la transferencia de conocimiento y la producción colectiva de sentido.

El 10 de julio de 2022, durante la **comida popular feminista** organizada por el Departamento de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con Espacio Regadera, las obras fueron **activadas colectivamente mediante una acción participativa abierta a asociaciones de mujeres de Bizkaia**, con una asistencia superior a 200 personas, lo que refuerza el **impacto social y territorial** de la aportación.

EMAKUMEAK

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

**HERRI BAZKARI
COMIDA POPULAR
FEMINISTA**

uztailaren **10** julio

La intervención colectiva permitió **compartir experiencias, dialogar con materiales generados en fases previas del proyecto y expresar reflexiones a través del dibujo, la escritura y la pintura**, incorporando capas transparentes de intervención y murales de libre expresión. Estos dispositivos reforzaron el carácter **relacional, abierto y no jerárquico** del proceso, consolidando la obra artística como **espacio de mediación, análisis y transferencia de conocimiento**, y no únicamente como resultado expositivo.

Exposición. Concreción del proceso de investigación y transferencia de resultados

El conjunto del proceso de investigación artística desarrollado durante la residencia y las fases de activación participativa se concretó en la exposición **FEMINIZADAS. Retratos etnográficos sobre la construcción social de la feminidad**, presentada en la **Sala ART FE de La Terminal FICC (Ribera de Deusto, Bilbao)** y abierta al público entre julio de 2022 y marzo de 2023.

La Terminal FICC es un espacio cultural de referencia en la ciudad de Bilbao dedicado a las artes, la producción creativa y la difusión de proyectos culturales, que combina programación de exposiciones, mercados, talleres, conciertos y eventos públicos durante fines de semana y días festivos. Aunque no se dispone de un dato único de afluencia para la exposición, se puede estimar que, considerando su programación continua y la afluencia habitual a actividades culturales de este tipo en Bilbao, la exposición FEMINIZADAS contó con una asistencia acumulada de público en sala en el orden de **miles de personas**. Esta estimación se basa en la naturaleza del espacio como punto de encuentro cultural en la ciudad y en la diversidad de eventos que se programan de forma paralela, lo que favorece la circulación de públicos diversos.

La exposición se concibió como el **resultado final del proceso de investigación**, haciendo visibles tanto los **resultados artísticos** como las **metodologías cualitativas y participativas** que habían estructurado el proyecto. Lejos de plantearse como una muestra exclusivamente contemplativa, la exposición funcionó como un **espacio de mediación cultural, transferencia de conocimiento y visualización pública de la investigación artística**.

El eje central de la exposición fue un **tríptico pictórico de gran formato**, compuesto por tres obras que representan tres etapas vitales de la mujer —juventud, madurez y vejez— y que sintetizan, desde una perspectiva feminista, las experiencias, discursos y vivencias recogidas durante la investigación cualitativa. Cada una de las piezas funciona como un **retrato etnográfico colectivo**, construido a partir de aportaciones de distintos grupos de mujeres y activado mediante dinámicas participativas previas.

Las voces de muchas mujeres han dado forma a este proyecto que busca promover el arte como herramienta de transformación social.

Gracias a todas por mostrarnos generosamente vuestras heridas y compartir vivencias y reflexiones.

Laura Soto Gutiérrez
@laurasoto_arteinv

Art
Fem

Ribera de Deusto
C/ Pintor Ignacio Zuloaga 3
48014 Bilbao, Bizkaia

FEMINIZADAS

UNA EXPOSICIÓN DE LAURA SOTO

@laurasoto_arteinv

Esta obra reflexiona sobre el sentir de las mujeres de diferentes generaciones en torno al concepto "feminidad" desde una mirada y crítica feminista.

Para la creación de esta obra se han desarrollado entrevistas, dinámicas con grupos y otras técnicas cualitativas y etnográficas que han servido de base reflexiva para desarrollar este tríptico pictórico que representa el retrato corporal como traductor de las experiencias colectivas vividas en torno a la "feminidad dañina".

CUERPO CONDICIONADO

CUERPO DESVIRTUADO

CUERPO MOLDEADO POR LA SOCIEDAD

Este proyecto pictórico se ha desarrollado en el marco de una residencia artística de seis semanas concedida por la **Asociación Haceria Arteak** dentro de su proyecto **Zawp** (Zorrotzaurre Art Work in Progress), en **La Terminal ficc** (fábrica de industria cultural y creativa). Colaboración directa con espacioregadera.org

Cartel de la exposición.

Invitaciones email e Instagram.

"Feminizadas 1"
Acrílico / Cartulina
"Figueras" Fabriano.
205 X 73 cm. 2022

"Feminizadas 2"
Acrílico / Cartulina
"Figueras" Fabriano.
205 X 73 cm. 2022

"Feminizadas 3"
Acrílico / Cartulina
"Figueras" Fabriano.
205 X 73 cm. 2022

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta expositiva fue la decisión de **hacer visible el proceso de investigación en su totalidad**, otorgando protagonismo a los materiales generados durante las distintas fases metodológicas. En este sentido, la exposición incorporó:

- **Láminas de policarbonato transparente suspendidas delante de cada pintura**, en las que se integraron dibujos, anotaciones y reflexiones producidas por las participantes durante las acciones colectivas. Estas capas superpuestas permitían visualizar las intervenciones sin anular la obra original, evidenciando el carácter procesual, abierto y acumulativo del proyecto.
- Un **panel específico dedicado al proceso metodológico**, donde se mostraban dibujos, textos y materiales derivados de entrevistas, talleres y grupos de debate, subrayando la traducción desde la investigación cualitativa al lenguaje pictórico.
- Una **pantalla audiovisual en sala** que proyectaba fotografías y vídeos documentales del desarrollo del proyecto (entrevistas, dinámicas participativas, intervención colectiva y activaciones públicas), reforzando la dimensión etnográfica, participativa y relacional de la investigación.

Esta estrategia expositiva permitió que el público accediera no solo al resultado plástico final, sino al **itinerario completo de investigación**, haciendo explícita la relación entre problema de investigación, metodología aplicada, fases de desarrollo y resultados obtenidos. De este modo, la exposición consolidó la práctica artística como **forma de producción de conocimiento**, evidenciando su rigor, coherencia estructural y trazabilidad.

APORTACIÓN METODOLÓGICA Y AVANCE DEL CONOCIMIENTO

Desde el punto de vista disciplinar, FEMINIZADAS constituye una contribución al progreso del conocimiento en el ámbito de la investigación artística contemporánea, al:

- Integrar de forma estructurada creación pictórica, etnografía visual y metodologías participativas.
- Sistematizar un modelo propio de traducción entre investigación cualitativa y producción artística.
- Activar la obra como dispositivo metodológico y no únicamente como resultado final.
- Generar un archivo abierto y trazable del proceso creativo-investigador.

Este enfoque supone un avance metodológico en el Campo 10 (Historia y Artes), al reforzar la legitimidad epistemológica de la Investigación Basada en las Artes (IBA) como forma de producción de conocimiento situada, rigurosa y transferible.

La aportación no se limita a la producción de obra, sino que articula:

- Diseño metodológico.
- Trabajo de campo.
- Activación relacional.
- Validación académica.
- Inserción en proyectos financiados.
- Documentación pública verificable.

IMPACTO CIENTÍFICO Y CONTRIBUCIÓN A LA CIENCIA ABIERTA

Impacto científico

La aportación ha generado **acciones verificables de mediación, transferencia y difusión pública**, que permiten constatar su uso más allá del espacio expositivo.

Entre ellas destaca el taller participativo “**Feminidad, la herida que nos une**”, desarrollado en el marco del programa institucional **EMAKUMEAK (Diputación Foral de Bizkaia, 2022)**, con una asistencia superior a 200 personas y documentación institucional accesible en abierto. Esta inserción en un programa público de igualdad constituye un indicador de **uso institucional y transferencia social del proyecto**.

<https://emakumeak.eus/comida-popular-feminista/>

Asimismo, el proyecto dispone de **registro audiovisual público alojado en plataforma abierta (YouTube)**, que documenta las acciones participativas y dispositivos artísticos empleados (210 visualizaciones registradas). Este material permite verificar el desarrollo de la aportación y su difusión más allá del contexto presencial.

https://www.youtube.com/watch?v=sBL3Gt_k_gM&t=8s

El proyecto mantiene además una **documentación digital continuada en Instagram (@laurasoto_arteinv)**, donde se archivan de forma cronológica las fases de residencia, investigación, montaje expositivo y activaciones públicas, constituyendo un repositorio abierto de proceso y un indicador adicional de **visibilidad pública y circulación del proyecto**.

CONTRIBUCIÓN A LA CIENCIA ABIERTA

La aportación incorpora mecanismos efectivos de **acceso público, transparencia metodológica y documentación abierta**, adaptados al ámbito de la investigación artística.

- La documentación audiovisual del proyecto se encuentra disponible en **plataformas abiertas**, permitiendo la consulta pública del desarrollo metodológico y de las acciones participativas.
- La difusión institucional del taller en el marco del programa EMAKUMEAK se encuentra accesible en web pública.
- El archivo digital del proceso en Instagram constituye un **repositorio abierto y cronológico**, que facilita la trazabilidad del proyecto y la comprensión externa de su estructura investigadora.

Esta combinación de exposición pública, documentación audiovisual abierta y archivo digital procesual refuerza la aportación como ejemplo de **investigación artística con mecanismos verificables de apertura y transferencia**, en coherencia con los principios de la ciencia abierta aplicados al ámbito de la creación contemporánea.

VALIDACIÓN ACADÉMICA, RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y VINCULACIÓN A PROYECTOS FINANCIADOS

1. Inserción en proyecto competitivo financiado

La línea de investigación desarrollada en **FEMINIZADAS** se enmarca y dialoga directamente con el proyecto de investigación competitivo:

“Un problema de raíz. Arte feminista y memoria”, financiado en convocatoria pública por el **Instituto de las Mujeres** (Ref. 32-2ACT-25).

La participación activa en este proyecto financiado refuerza la coherencia y continuidad de la línea investigadora en arte feminista, memoria y prácticas artísticas críticas, evidenciando:

- Inserción en **convocatorias públicas competitivas**.
- Alineamiento con **políticas estatales de igualdad**.
- Consolidación de una **trayectoria investigadora estructurada y sostenida**.

servicios.urjc.es/pdi/ver/laura.soto

Curriculum Vitae

Laura Soto Gutiérrez
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A

1
DOCENTIA
2021-22

Centro
Fac. de Artes y Humanidades

Departamento
Artes y Humanidades

Área
Pintura

Presentación Docencia **Proyectos** Publicaciones Grupo investigación Grupo docente

Obra artística

LISTADO DE PROYECTOS (ÚLTIMOS 10 AÑOS)

Un problema de raíz. Arte feminista y memoria.

Fecha inicio: 01/01/25
Fecha fin: 31/12/26
Entidad financiadora: INSTITUTO DE LAS MUJERES
Referencia externa: 32-2ACT-25
Referencia interna: AR080

Investigador/es principal/es:

- Susana Gámez González

Investigadores:

- Susana Gámez González
- Laura Soto Gutiérrez
- Raquel Sardá Sánchez
- Darío Gil Cabanas
- Araceli Rodríguez Mateos
- Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez
- Vicente Alemany Sánchez-Moscoso

D. FERNANDO MARTÍNEZ CASTILLEJO COMO VICERRECTOR DE TRANSFERENCIA Y ESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

Y

D. JOAQUÍN RAMS RAMOS, COMO VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADO Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

HACEN CONSTAR:

Que Dña. Laura Soto Gutiérrez, con N.I.F. 51096318J, Profesor/a Ayudante Doctor/a adscrito al Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, figura en los Contratos/Proyectos que se relacionan y con las características señaladas:

TÍTULO:	Un problema de raíz. Arte feminista y memoria.
ENTIDAD FINANCIADORA:	INSTITUTO DE LAS MUJERES
REFERENCIA EXTERNA:	32-2ACT-25
REFERENCIA INTERNA:	AR080
TIPO PROYECTO:	Proyectos I+D
Nº INVESTIGADORES:	7
IMPORTE:	7.800,00€
INVESTIGADOR RESPONSABLE:	Susana Gómez González
EN CALIDAD DE:	DURACIÓN:
Investigador/a del equipo de investigación	31/10/2025 - 31/12/2026

Y para que conste donde proceda, se firma el presente certificado en Móstoles, a fecha de firma electrónica.

Fdo.: El Vicerrector de Transferencia y Estructuras Científico-Tecnológicas

Fernando Martínez Castillejo

Fdo.: El Vicerrector de Investigación, Doctorado y Biblioteca

Joaquín Rams Ramos

1/1

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
RAMS RAMOS JOAQUÍN	09-02-2026 22:25:50
MARTÍNEZ CASTILLEJO FERNANDO	10-02-2026 21:53:18

Universidad Rey Juan Carlos
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.urjc.es/verifica>

Página: 1 / 1

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	11-02-2026 19:41:52

JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN OFICINA DE REGISTRO

Oficina: Registro General Universidad Rey Juan Carlos - O00008683
Fecha y hora de registro en: 11/02/2026 19:41:58 (Horario peninsular)
Fecha presentación: 11/02/2026 19:41:57 (Horario peninsular)
Número de registro: REGAGE26s00014697636
Tipo de documentación física: Documentación adjunta digitalizada
Enviado por SIR: No

Interesado

NIF: 51095318J Nombre: Laura Soto Gutierrez
País: España Municipio: Madrid
Provincia: Madrid Dirección: Rafael De Riego
Código Postal: Teléfono: 675866633
Canal Notif: Dirección electrónica habilitada Correo: laura.soto@urjc.es
D.E.H: laura.soto@urjc.es Observaciones:

Información del registro

Tipo Asiento: Salida
Resumen/Asunto: Registro Geiser Notificación
Unidad de tramitación origen/Centro directivo: Universidad Rey Juan Carlos - U05600001 / Universidad Rey Juan Carlos - U05600001
Unidad de tramitación destino/Centro directivo: Universidad Rey Juan Carlos - U05600001 / Universidad Rey Juan Carlos
Ref. Externa: 202600900005000
Nº. Expediente: 2026/PARINV-14717

Adjuntos

Nombre: documento-firmado-a-notificar-copia-autentica.pdf
Tamaño (Bytes): 145.986
Validez: Copia Electrónica Auténtica
Tipo: Documento Adjunto
Hash: b11a318935ed1f0dbe5c93f6c171bbd18a4b5b66
Observaciones:

Formulario Genérico

Expone: Registro Geiser Notificación
Solicita: Registro Geiser Notificación

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/>
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

<u>ÁMBITO-PREFIJO</u>	<u>CSV</u>	<u>FECHA Y HORA DOCUMENTO</u>
GEISER	GEISER-610f-4092-7e2a-44da-b734-0313-746c-b706	11/02/2026 19:41:58 (Horario peninsular)
<u>Nº REGISTRO</u>	<u>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN</u>	<u>VALIDEZ DEL DOCUMENTO</u>
REGAGE26s00014697636	https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm	Original

Título: Registro Geiser Notificación

Código seguro de Verificación : GEISER-610f-4092-7e2a-44da-b734-0313-746c-b706 | Puede verificar la integridad de este documento en: <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/>
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

<u>ÁMBITO-PREFIJO</u>	<u>CSV</u>	<u>FECHA Y HORA DOCUMENTO</u>
GEISER	GEISER-610f-4092-7e2a-44da-b734-0313-746c-b706	11/02/2026 19:41:58 (Horario peninsular)
<u>Nº REGISTRO</u>	<u>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN</u>	<u>VALIDEZ DEL DOCUMENTO</u>
REGAGE26s00014697636	https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm	Original

2. Liderazgo académico y coordinación científica

En el marco de este proyecto financiado, Laura Soto Gutiérrez actuó como **Coordinadora de las I Jornadas Internacionales “Un problema de raíz. Arte feminista y memoria”**, celebradas el 7 de noviembre de 2025 en el Ateneo de Madrid

Estas jornadas:

- Se desarrollaron dentro del proyecto financiado por el Instituto de las Mujeres.
- Formaron parte de la **programación oficial del Festival Robert Capa estuvo aquí**, organizado por la Fundación Manuel Fernández “Lito” – Anastasio de Gracia.
- Implicaron planificación académica, coordinación organizativa y contribución continuada al desarrollo científico del encuentro.

Este rol acredita **liderazgo académico, capacidad organizativa y reconocimiento institucional**, reforzando la dimensión científica de la aportación y su inserción en redes culturales y académicas de ámbito nacional.

Un problema de raíz

D. José María Uría Fernández, en calidad de **director del Área de Cultura y Centro Documental de la Fundación Manuel Fernández, «Lito»**, entidad organizadora del **Festival Robert Capa estuvo aquí**,

HACE CONSTAR QUE:

Dña. **Laura Soto Gutiérrez**, Profesora Doctora de la **Universidad Rey Juan Carlos**, actuó como **Coordinadora de las I Jornadas Internacionales Un problema de raíz. Arte feminista y memoria**, celebradas el **7 de noviembre de 2025 en la institución cultural Ateneo de Madrid**.

Las citadas jornadas se desarrollaron en el marco del **proyecto de investigación Un problema de raíz. Arte feminista y memoria**, financiado en convocatoria pública por el **Instituto de las Mujeres**, y formaron parte de la **programación oficial del Festival Robert Capa estuvo aquí**, organizado por la **Fundación Manuel Fernández, «Lito» – Anastasio de Gracia**.

En calidad de coordinadora, participó de forma continuada en la planificación y coordinación organizativa del encuentro, contribuyendo de manera **relevante y continuada** al correcto desarrollo de la actividad académica.

Y para que conste, se expide el presente documento en Madrid, a fecha de firma.

Fundación Manuel Fernández
«Lito»
Calle de la Atalaya, 29. 28002 Madrid
Tlf. 91 456 21 31 Fax 91 456 20 54

Fdo.:
D. José María Uría Fernández
Director del Área de Cultura y Centro Documental de la Fundación Manuel Fernández, «Lito»

3. Validación científica mediante congresos y comunicaciones académicas

Los resultados metodológicos y conceptuales derivados del proyecto han sido presentados en congresos científicos con evaluación académica, lo que aporta validación externa en el ámbito de la investigación artística y la innovación docente:

- **II Congreso de Investigación en Bellas Artes (UCM, 2022).**
- **XXIX Congreso Internacional de Aprendizaje y I Congreso Internacional de Intervención Sociocomunitaria desde el Arte a la Sociedad (2024).**
- **Comunicación: “Mujeres artistas como eje de la innovación docente: hacia un currículo inclusivo en Bellas Artes”,** presentada en las XII **Jornadas de Innovación Docente** (Universidad Rey Juan Carlos, 19-20 noviembre 2025).

Estas contribuciones evidencian:

- Sistematización académica del modelo metodológico.
- Transferencia al ámbito universitario.
- Evaluación por comités científicos.
- Proyección interdisciplinar entre investigación artística, género e innovación educativa.

Arte & Comunidad

La Dirección del «I Congreso Internacional de Intervención Sociocomunitaria: desde el arte a la sociedad», celebrado de manera virtual en la plataforma arteycomunidad.org durante los días 11 y 12 de abril de 2024 hace constar que:

LAURA SOTO GUTIÉRREZ

ha participado con aprovechamiento en dicho congreso (duración 10 horas), presentando la ponencia titulada:

ARTE, FEMINISMO Y SOCIEDAD. APROXIMACIÓN AL PROYECTO ARTÍSTICO DE ACCIÓN PARTICIPATIVA "FEMINIZADAS: RETRATOS ETNOGRÁFICOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA FEMINIDAD"

Un resumen de dicha ponencia será publicado por Egregius editorial en el libro: "Arte y Comunidad, Libro de resúmenes del I Congreso Internacional de Intervención Sociocomunitaria: desde el arte a la sociedad", con ISBN 978-84-1177-075-0

Margarita Pino-Juste
Directora del congreso

M^a Victoria Martínez-Vérez
Directora del congreso

Francisco Anaya Benítez
Secretario Técnico del congreso

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN

D./Dña. LAURA SOTO GUTIÉRREZ con NIF número 51095318J ha presentado en modalidad presencial la comunicación

Mujeres artistas como eje de la innovación docente: hacia un currículo inclusivo en Bellas Artes

dentro de las XII Jornadas de Innovación Docente, celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos los días 19 y 20 de noviembre de 2025.

Firmado electrónicamente por el/la
Director Académico del Centro de Innovación Docente y Educación Digital

En cumplimiento con la normativa de protección de datos le informamos de que los datos de carácter personal recogidos en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña serán tratados por la Universidad Rey Juan Carlos con la finalidad de gestión y tramitación del correspondiente procedimiento, y serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de dichos fines.
El tratamiento está legitimado por la misión en interés público que realiza la Universidad Rey Juan Carlos, establecida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, y en el ejercicio de las competencias que determina la normativa vigente. Los datos personales podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas y/o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en aquellos supuestos que se contemple por Ley.
 EJERCICIO DE DERECHOS: Podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y demás reconocidos por la normativa vigente, dirigiendo su solicitud a la responsable del tratamiento, la Universidad Rey Juan Carlos, C/ Tulipán s/n, 28032-Móstoles, por registro, o en esta sede electrónica, así como dirigiéndose a la Delegada de Protección de Datos a través de protecciondatos@urjc.es. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control en materia de protección de datos, dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de datos, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid o en www.aepd.es.
 INFORMACIÓN ADICIONAL: Para obtener más información, puede consultar la política de privacidad de la Sede Electrónica. También dispone de información adicional página web <https://www.urjc.es/proteccion-de-datos>

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Contribución estratégica, alineación institucional y aportación preferente

La aportación FEMINIZADAS se inscribe en una línea de investigación consolidada en arte feminista contemporáneo y prácticas artísticas críticas, alineada con prioridades temáticas de carácter estratégico en el ámbito nacional e internacional.

El proyecto dialoga directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contribuyendo de manera verificable a:

- **ODS 5 – Igualdad de género**, al analizar críticamente la construcción social de la feminidad y generar espacios de reflexión colectiva.
- **ODS 10 – Reducción de las desigualdades**, al visibilizar experiencias intergeneracionales y promover procesos participativos inclusivos.
- **ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas**, al insertarse en programas públicos de igualdad y fomentar prácticas culturales con impacto comunitario.

Asimismo, su continuidad investigadora en el proyecto financiado por el Instituto de las Mujeres (Ref. 32-2ACT-25) evidencia alineamiento con políticas públicas estatales en materia de igualdad, reforzando la relevancia estratégica de la línea de trabajo desarrollada.

Carácter extraordinario y aportación preferente

La presente aportación reúne simultáneamente:

- Residencia artística concedida en concurrencia competitiva.
- Exposición monográfica individual.
- Innovación metodológica en investigación artística.
- Inserción en programa institucional público de igualdad.
- Transferencia social verificable.
- Validación en congresos científicos con evaluación académica.
- Vinculación a proyecto competitivo financiado.
- Documentación en acceso abierto.